

PHILOLOGICAL SCIENCES

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А.П.ЧЕХОВА

Маймакова А.Д.

к.ф.н., профессор

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая

Кокенова З.

старший преподаватель,

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая

Байкенова К.С.

преподаватель

Кызылординский университет имени Коркыт Ата

Бимурзаева Г.К.

преподаватель

Казахский Национальный Женский Педагогический Университет

THE NATURE OF HUMAN PERSONALITY IN THE PHILOSOPHICAL CONCEPT OF A.P. CHEKHOV

Maymakova A.,

Candidate of Philology, Professor

Abai Kazakh National Pedagogical University

Kokenova Z.,

Senior Lecturer

Abai Kazakh National Pedagogical University

Baikunova K.,

Lecturer

Kyzylorda University named after Korkyt Ata

Bimurzayeva G.

lecturer,

Kazakh National Women's Teacher Training University

Аннотация

Представление А.П. Чехова об окружающем мире определило ракурс его личностного взгляда на его героев и обстоятельства, в которых они объективно находятся. Это представление о характере связи событий и реальных фактов и способе их отражения в человеческом сознании легло в основу калейдоскопа тем и мотивов, лежащих в основе сюжетных поворотов произведений русского писателя.

Ведущим в мировосприятии А.П. Чехова являлся гносеологический подход, при котором окружающая человека действительность интересна писателю не как предмет художественного воссоздания, а как философский способ отношения к ходу мирового развития, в центре которого помещена человеческая личность.

Abstract

A.P. Chekhov's understanding of the world around him determined the perspective of his personal view of his characters and the circumstances in which they objectively find themselves. This understanding of the nature of the connection between events and real facts and the way they are reflected in human consciousness formed the basis for the kaleidoscope of themes and motifs underlying the plot twists of the Russian writer's works.

A leading element of A.P. Chekhov's worldview was his epistemological approach, in which the writer views the reality surrounding him not as a subject for artistic reconstruction, but as a philosophical approach to the course of world development, with the human personality at its center.

Ключевые слова: поэтика, художественная система, повествователь, авторская концепция, реалистический метод, гносеологический подход.

Keywords: poetics, artistic system, narrator, authorial concept, realistic method, epistemological approach.

В чеховском творчестве исследование композиционного и сюжетного уровня литературного текста остается крайне важным, так как дает основание судить об авторской позиции при воссоздании окружающего мира и человеческих отношений, следуя так называемой поэтике объективности.

Одним из методов достижения секрета художественного мастерства А. П. Чехова является сопоставительный анализ. В чеховском творчестве происходит некое «соприкосновение и варьирование объектной формы подачи художественного материала и субъектного подхода к оценке событий,

явлений или человеческих характеров, когда читатель явственно слышит голос самого повествователя» [1, 77]. Художественный мир А. П. Чехова обладает аналитическим восприятием отображения реальности и отличается идейной и тематической целостностью. Литературные тексты писателя, содержащие прозу и драматургию, объединяются в некое пространство мысли и творческого вдохновения и «дают возможность выявлять особенность раннего и зрелого творчества писателя» [2, 93]. Поиски некой доминанты или смыслового стержня всего чеховского литературного наследия приведет к опасности нивелирования произведений, относящихся к самым разным периодам писательского становления.

Наиболее плодотворным представляется литературоведческий подход, когда поэтика А. П. Чехова исследуется как единая художественная система. Эта система основана на принципах объективного воссоздания человеческих характеров и неожиданных обстоятельств при видимой случайности отпора самого литературного материала.

Художественный нарратив строится на трех основных опорах, которые представляют собой фигуры повествователя, героя и самого автора. Такая концепция исключает отождествление автора или повествователя с главным персонажем произведения и позволяет разграничить между собой персоналии автора и рассказчика. Еще А. С. Пушкин на заре становления реалистического метода анализа литературного материала утверждал априори заданную разницу между собственно автором и повествователем, живущем в координатах времени и пространства определенного литературного текста.

Если рассматривать творчество А. П. Чехова с точки зрения становления и эволюции художественной манеры, то можно увидеть, что в ранних произведениях превалирует субъектная подача и очевидны авторские реакции при характеристике изображаемых персонажей. В более поздний период усиливается «объективизация художественного рассказа и художественная действительность воссоздается преимущественно с позиции и видения различных персонажей» [3, 81]. Сопоставление этих видений дает возможность читателю понять авторские замечания и главную мысль, заложенную в литературном тексте.

Определенные комические и драматические ситуации раскрываются в художественном нарративе через воспринимающее сознание конкретного героя и дают возможность судить о его моральной позиции, нравственной зрелости и объеме его жизненного опыта. В литературоведении высказывалось мнение о видимой случайности тех тем и сюжетов, которые составляют основу литературных произведений А. П. Чехова. Утверждение о заведомой случайности отбираемого писателем литературного материала говорит о неправильности подхода к анализу совокупности особенностей художественного мира А. П. Чехова. Однако художественный «эффект упрощения и создания иллюзии беспорядочности и хаотичности возможен лишь при выраженной усложненности построения художественного текста» [4, 49].

Философский постулат или определенная идея, которая лежит в основе реализации авторского замысла, не является у А. П. Чехова догматичной. Она не находит полной и конечной реализации в дискуссиях и внутренних размышлениях персонажей. Напротив, это философская мысль или идеологическая установка имеет плавающий, нечеткий, почти пунктирный характер. Читатель не обнаруживает в литературном тексте предысторию зарождения идеи и не прослеживает конечный этап ее развития. Писателя прежде всего «интересует сам процесс бытования определенной идеи или философской позиции в воспринимающем сознании конкретной личности» [5, 37].

Человеческая душа, по мнению писателя, проходит извилистый путь своего земного бытия и подвергается самым различным влияниям окружающего ее внешнего мира. В этом смысле отбор сюжетов чеховских рассказов является «одним из ракурсов авторского видения действительности и сложно взаимосвязан с другими составляющими литературного текста» [6, 85].

В художественном нарративе А. П. Чехова происходит смысловая трансформация определенного события, которая становится отправной точкой движения и развития сюжетного действия. А. П. Чехов воссоздает действительность с потрясающей степенью правдоподобия, и одна сюжетная деталь взаимодействует «с целой цепью различных знаковых деталей и мотивов, которые в итоге позволяют понять действительную позицию самого писателя» [7, 29].

Эмоционально-образные связи, которые обнаруживают авторский ракурс видения действительности, дают возможность исследовать природу чеховской объективности при репрезентации определенного события и образа художественного персонажа. В авторском отношении к герою всегда заложена некая доля иронии, которая преподносится как насмешка самой действительности.

Одним из знаковых особенностей чеховского повествования является открытый характер принципа объективного воссоздания действительности, который «последовательно реализуется на всех уровнях структуры литературного текста» [8, 79].

Представление А. П. Чехова об окружающем мире определило ракурс его личностного взгляда на его героев и обстоятельства, в которых они объективно находятся. Это представление о характере связи событий и реальных фактов и способе их отражения в человеческом сознании легло в основу калейдоскопа тем и мотивов, лежащих в основе сюжетных поворотов произведений русского писателя.

Ведущим в мировосприятии А. П. Чехова являлся гносеологический подход, при котором окружающая человека действительность интересна писателю не как предмет художественного воссоздания, а как философский способ отношения к ходу мирового развития, в центре которого помещена человеческая личность.

Гносеология предполагает непрерывный процесс поиска истины и позволяет писателю углублять проблематику своих литературных текстов.

Чеховская поэтика «направлена на раскрытие законов окружающего мира как целостной системы с помощью эстетического способа его восприятия» [9, 129].

В чеховском художественном тексте изначально заметна внутренняя смысловая диалогичность, когда «происходит взаимодействие внутреннего мира литературного образа и читательского опыта» [10, 73].

Писатель стремится активировать когнитивную сферу своего воображаемого читателя, не пытаясь навязать ему определенные философские или идеологические концепции. А.П. Чехов был внутренне уверен, что глубинные вопросы земного человеческого бытия вечны, а ответы на них преходящи и часто исторически обусловлены.

В философской и эстетической концепции А.П. Чехова как писателя очевидны принципы позитивизма, в основе которого все же лежит внутренняя вера в человеческие силы и возможности на пути познания вечных истин. Но чеховская гносеология построена на убеждении в том, что процесс мировой эволюции живого и неживого последователен и бесконечен, и поэтому «любые человеческие взгляды и объяснения действительности сами по себе всегда будут оставаться в значительной доле относительными и гипотетическими» [11, 109].

Исследуя литературное творчество А.П. Чехова, необходимо говорить о художественной философии писателя, которая заключает в себе всю многогранную картину его представлений, суждений и взглядов на объективную реальность и человеческую природу. Эта картина преломляется и отображается в его сознании в опосредованной форме в виде литературного текста, предлагаемого воображаемому читателю.

Художественная философия предполагает не конкретные оценочные характеристики и критерии, а аналитический подход к оценке явлений, событий и человеческих характеров. Критике казалось, что у философской концепции А.П. Чехова нет некоего объединяющего идеологического стержня. Он считался автором, который с эмпирических позиций предоставляет читателю фотографический снимок реальности и выступает в роли агностика, который не ставит своей целью постигать или объяснять какие-либо законы окружающего человека объективного мира.

А.П. Чехова нельзя с определенной уверенностью отнести к какому-либо философскому направлению или школе. Дело в том, что все творчество русского писателя «глубоко философично по своей природе, в нем нет определенной идеологической установки, которая прослеживается и тем самым проясняет авторскую позицию в произведениях Л. Толстого или Ф. Достоевского» [12, 83].

Однако в действительности чеховский взгляд на мир не эмпиричен по своей подлинной сути и его внешняя случайность в отборе сюжетов и тем является мнимой, так на самом деле писатель был подлинным художником и мыслителем.

Картина человеческого бытия и окружающего мира предстает в художественном повествовании

А.П. Чехова во всем многообразии сопровождающих ее человеческих знаний, догадок и представлений. Процесс мирового развития виделся писателю «в образе некоего бесконечного потока, в котором взаимодействуют и сталкиваются самые различные течения и силы» [13, 53]. Но при всей хаотичности своего взаимного контакта эти силы и течения дополняют и взаимообогащают друг друга. Окружающий человека мир кажется пространством, наполненным явлениями, событиями и процессами, которые лишены внешней логики и какой-либо определяемой человеческим разумом иерархией, но при этом парадоксальным образом составляют некое единое целое, именуемое мирозданием.

А.П. Чехов обращается к человеческой личности как к уникальному субъекту познания, который наделен собственной ценностной ориентацией. Она продиктована его жизненным опытом и социальной средой, в которой эта личность объективно существует.

Окружающее человека мироздание выступают в роли некой абсолютной данности, а человеческие знания о мире имеют относительный характер. При этом в философской концепции А.П. Чехова важно не антологическое, а гносеологическое начало. То есть в основе репрезентации окружающей действительности важно не что является объектом воспроизведения, а как и под каким углом зрения он отражается и объясняется человеческим сознанием.

При гносеологическом подходе к художественному творчеству важен метод осознания человеком окружающего его космоса и земного бытия и принципы человеческой ориентации в этом бесконечном пространстве при «конечности конкретной человеческой жизни» [14, 385].

В основе художественного рассказа у А.П. Чехова часто лежит обычный случай или происшествие, которое прерывают заведенный рутинный ход жизни его героя, как правило ничем неприметного обывателя. Житейская мелочь разрушает привычное и во многом шаблонное представление чеховского героя о жизни, выбивает его из привычной колеи, и действительность поворачивается к нему своей какой-то сложной и крайне запутанной стороной.

Чеховский герой неожиданно для себя делает некое открытие, но подобное прозрение или внезапно возникшее озарение не меняет его нравственные ориентиры и не приносит ему морального возрождения или нравственного роста, как это происходит в романах Л. Толстого и Ф. Достоевского. В результате своего так называемого открытия герой А.П. Чехова ничего не достигает в философском или мировоззренческом смысле. Открытия, с которым столкнула его жизнь, приносит герою лишь внутреннее беспокойство и еще раз убеждает в трудности познания законов жизни.

Писатель раскрывает в своем творчестве не суть жизненных явлений и фактов, а реакцию и субъективное представление о них художественных персонажей. Более того, А.П. Чехов внимательно исследует возможность разных субъективных интерпретаций одного и того же явления или события. В центре авторского внимания неизменно

остаётся способность человека идти по пути непрерывного познания реальности, а также степень его ориентации в окружающем мире. Философская концептуальность художественного мира А.П. Чехова основана на глубинном исследовании самой природы человеческого познания. Писатель не стремится, в отличие, например, от Достоевского облечь в художественную форму при помощи картин и литературных образов свою философскую теорию или определенную идею.

Решение глобальных вопросов, связанных с теорией познания, вовсе не являлось задачей Чехова как философа. Его прежде всего интересовала личность современника, который проживал свою жизнь в обстоятельствах и социально-политических рамках России второй половины девятнадцатого столетия. Концептуальная основа художественного мира А.П. Чехова складывалась на принципе исследования человеческих судеб, которые проходили процесс формирования собственных представлений о жизни. Гносеологическая основа художественного метода русского писателя обнаруживала связь с принципом здорового скептицизма, «суть которого в индивидуализации каждого частного случая, которая непрерывно корректируется изменяющейся действительностью» [15, 281].

А.П. Чехов определял категорию объективности в качестве основополагающего тезиса авторской картины мира. Объективность определяет, с точки зрения писателя, правильность постановки той проблемы или вопроса, который формирует идейно-тематическое ядро литературного текста. Объективность не означает равнодушное фотографирование зла или добра, светлых или темных сторон окружающей действительности и не служит основой для порицания автора за отсутствие нравственных принципов, моральных критериев или идеалов.

Художественный текст не является проповедью и не должен быть перегружен каким бы то ни было морализаторством. Чеховское понимание объективности предполагает «отсутствие любой произвольности, которая препятствует верному пониманию авторской задачи и прерывает естественное развитие сюжетной линии» [16, 77]. Писатель становится в этом случае любопытным наблюдателем и внимательным исследователем окружающего мира, а читателю предлагается роль со-исследователя. Особенно это характерно в жанре малого рассказа, когда Чехов мастерски сжимает собственно авторский текст, оставляя лишь единичные замечания или авторские ремарки. Автор как бы «предоставлял своим персонажам право действовать и говорить самостоятельно, но это вовсе не означало полное устранение авторского голоса и его точки зрения из литературного контекста» [17, 99].

В этом смысле важно понять, что в чеховском нарративе важен сам характер авторского присутствия, в основе которого лежит принцип художе-

ственного опосредованного выражения действительности в диалектическом единстве объективного и субъективного.

В концепцию реалистического метода воссоздания окружающей человека действительности входит максимально большее соответствие содержания литературного текста и фактов и событий объективной реальности.

Чеховская художественная манера складывалась в этом смысле на базе творческого освоения предшествующей литературной традиции. В более ранних произведениях писателя очевидна большая активность его голоса, который стремится донести до читателя обобщающую мысли или сентенцию предложенной темы.

Список литературы

1. Полоцкая Э.А. А.П. Чехов Движение художественной мысли М., 2004- 199с.
2. Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П. Чехова. – М., - 2008. – 287с.
3. Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя, - Киев, 1990
4. Художественный метод Чехова. – Ростов-на-Дону, 2002. – 401с.
5. Венцлова Т.О. Чехов как представитель «реального искусства» // Чеховиана. Чехов и «серебряный век». – М., 2006. – С.35-44
6. Билинскис Я.С. О художественной системе Чехова // Чеховские чтения в Ялге: Чехов в меняющемся мире. – М., 2003. - С.84-92
7. Бочаров М.Д. Сюжеты русской литературы. – М., 2009. – 187с.
8. Творчество Чехова. – Ростов-на-Дону, 2008. – 403с.
9. Гиршман Н.И. Повествователь и герой // Чехов и Лев Толстой. - М., 2008. – С. 126-139
10. Цилевич Л.М. Стиль чеховского рассказа. – Даугавпилс, 2004. – 207с.
11. Бочаров М.Д. Сюжеты русской литературы. – М., 2009. – 187с.
12. Дрозда М. Нарративные маски зрелого Чехова. – М., 2000. – 400с.
13. Коберник А.А. Метаморфозы художественной формы в творчестве Чехова (Проблемы изображения) // Метаморфозы культурных форм. – СПб, 2004. – С.52-54
14. Драгомирецкая Н.В. Объективизация слова героя // Типология стиливого развития XIX века. – М., 2007. – С. 383-420
15. Видуэцкая И.П. Способы создания иллюзии реальности в прозе зрелого Чехова // В творческой лаборатории Чехова. – М., 1974. – С. 279-295
16. Линков В.Я. Художественный мир А.П. Чехова. М., 2002. – 402
17. Гришечкина Н.П. Пушкин и Чехов: повествование «в тоне и духе героев» // Литература и фольклорная традиция. – Волгоград, 1997. – С.98-107